

PREVISÃO DA DEMANDA RESIDENCIAL DE ELETRICIDADE NO BRASIL A PARTIR DA ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS

Bernalize do Rosário Vila Nova¹

Hiliene da Costa de Carvalho¹

Edson da Costa Bortoni¹

¹Universidade Federal de Itajubá

RESUMO

A projeção da demanda energética tem sido uma das ferramentas mais utilizadas na área de planejamento energético, auxiliando nas tomadas de decisões relacionadas às políticas energéticas. Diante disso, esse estudo teve como objetivo principal aplicar a técnica da Análise de Componentes Principais (ACP) “Principal Component Analysis” (PCA), para avaliar os fatores que mais influenciam na demanda residencial de eletricidade e a partir dos componentes principais determinados, realizar a previsão da demanda residencial de eletricidade para o ano 2030. Para isso, recorreu-se aos dados das variáveis que influenciam na demanda residencial de energia no site do Instituto Brasileiro Geografia e Estatísticas (IBGE). Foram consideradas as seguintes variáveis: Número de habitantes, Renda per capita, PIB per capita, Taxa de Câmbio, Taxa de desemprego, e a Taxa de fecundidade. A demanda residencial também é influenciada pelos fatores como preço da eletricidade, preço da energia alternativa, taxa de urbanização, a taxa de acesso a eletricidade, porém, esses dados não estão disponíveis em intervalos de ano que foram considerados para análise. Iniciou-se a análise de componentes principais (CP) padronizando todas as variáveis a fim de assegurar que todas elas tenham o mesmo peso na análise, para terem a média zero e a variância igual a um. Após a padronização das variáveis, realizou a análise de componente principal, para identificar as variáveis com maior influência no consumo residencial de energia. Tendo definido os componentes principais, foi possível realizar a previsão da demanda para o ano 2030 através da análise de regressão linear múltipla utilizando o método de mínimos quadrados. Como resultado verificou-se que a proporção de contribuição da variação acumulada dos três

primeiros componentes principais é de 92,9%, isto é, reflete a maioria das informações sobre demanda do consumo residencial. Só o componente principal um (CP1) já apresenta maior variabilidade dos dados (cerca de 62,1%). Sendo assim, para realizar a previsão de demanda residencial de eletricidade no Brasil considerou-se apenas os dois primeiros componentes principais, que são representadas pela Renda per capita, o PIB per capita, a Taxa de câmbio e o Número de habitantes, esses fatores contribuem com mais variáveis explicativas. Outros quatro componentes principais foram descartados, uma vez que estes assumem uma proporção muito pequena da variabilidade dos dados (próxima de zero), portanto, estima-se que não têm tanta influência. Desse modo, a demanda residencial está em função do desenvolvimento socioeconômico e o crescimento populacional brasileiro. Usando o método de mínimos quadrados foi possível realizar a previsão do consumo residencial de eletricidade de 2019 até o ano 2030. Nesse intervalo de tempo registrou-se um aumento significativo de consumo residencial de 141258,7 MWh para 177076,5 MWh. Esse aumento pode ser explicado pelo crescimento populacional, desenvolvimento socioeconômico, processo de universalização da energia elétrica, condições climáticas e maior disponibilidade de renda para aquisição de equipamentos elétricos, destacando-se, os equipamentos de ar condicionado.

Por outro lado, constatou-se que o crescimento de consumo residencial vem reduzindo nos últimos anos e a previsão é que nos próximos anos esse crescimento seja em média 2% ao ano.

Palavras Chave: Demanda Energética, Análise de Componentes Principais, Projeção de Demanda

ABSTRACT

The projection of energy demand has been one of the most used tools in the area of energy planning, assisting in decision making related to energy policies. Therefore, this study had as main objective to apply the Principal Component Analysis (ACP) technique “Principal Component Analysis” (PCA), to evaluate the factors that most influence the residential demand for electricity and from the determined main components, perform the forecast for residential electricity demand for the year 2030. For this purpose, we used data from variables that influence residential energy demand on the website of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE).

The following variables were considered: Number of inhabitants, Income per capita, GDP per capita, Exchange Rate, Unemployment Rate, and Fertility Rate. Residential demand is also influenced by factors such as the price of electricity, the price of alternative energy, the rate of urbanization, the rate of access to electricity, however, these data are not available at year intervals that were considered for analysis. Principal component analysis (CP) was started by standardizing all variables in order to ensure that all of them have the same weight in the analysis, to have a zero mean and variance equal to one. After standardizing the variables, he performed the main component analysis to identify the variables with the greatest influence on residential energy consumption. Having defined the main components, it was possible to forecast demand for the year 2030 through multiple linear regression analysis using the least squares method. As a result, it was found that the proportion of contribution from the accumulated variation of the first three main components is 92.9%, that is, it reflects most of the information on demand for residential consumption. Only the main component one (CP1) already presents greater variability of the data (about 62.1%). Thus, in order to forecast residential electricity demand in Brazil, only the first two main components were considered, which are represented by income per capita, GDP per capita, exchange rate and number of inhabitants, these factors contribute with more explanatory variables. Another four main components were discarded, since they assume a very small proportion of the data variability (close to zero), therefore, it is estimated that they do not have as much influence. Thus, residential demand is a function of socioeconomic development and the Brazilian population growth. Using the least squares method, it was possible to forecast residential electricity consumption from 2019 until the year 2030. In this time interval there was a significant increase in residential consumption from 141258.7 MWh to 177076.5 MWh. This increase can be explained by population growth, socioeconomic development, the process of universal electric power, climatic conditions and greater availability of income for the acquisition of electrical equipment, especially air conditioning equipment. On the other hand, it was found that the growth in residential consumption has been decreasing in recent years and the forecast is that in the coming years this growth will average 2% per year.

Keywords: Energy Demand, Principal Component Analysis, Demand Projection

1. INTRODUÇÃO

Uma projeção adequada permite administrar melhor os recursos existentes e planejar a sua expansão, de forma a atender melhor os principais objetivos do setor elétrico.

O desenvolvimento e o crescimento de um país podem ser associados ao acesso à energia elétrica, visto que isso resulta em melhoria nos níveis produtivos, no aumento do índice de desenvolvimento humano, na qualidade de vida da população, no desenvolvimento tecnológico e no acesso ao conhecimento (TABOSA et al., 2017).

A demanda energética de um país é influenciada por vários fatores, dentre eles, o crescimento populacional, o produto interno bruto (PIB), a renda da população, a taxa de desemprego, a taxa de fecundidade, etc.

Com isso, observa-se que, para a projeção adequada da demanda energética, faz-se necessário uma análise estatística detalhada da influência dessas variáveis no consumo energético. Neste caso, onde se observa baixas correlações, porém com baixos graus de determinação, não indicando assim a relação de causa e efeito a análise estatística multivariada é a ferramenta mais adequada para responder a questões de variabilidade, redução e importância das variáveis (BERNARDI et al., 2008).

Em estudos como este, uma das formas de avaliar completamente um complexo de dados é a metodologia estatística multivariada, onde as variáveis podem ser analisadas em conjunto. A análise multivariada refere-se aos métodos estatísticos que analisam simultaneamente múltiplas medidas em cada indivíduo ou objeto sob investigação (HONGYU et al., 2015).

Segundo Hair et al. (2006), a análise de regressão múltipla visa desenvolver um modelo de previsão usando os valores conhecidos das variáveis independentes (X_1, X_2, \dots, X_k) e assim prever os valores da variável dependente (Y).

A análise de componentes principais (ACP) é uma técnica da estatística multivariada que consiste em transformar um conjunto de variáveis originais em outro conjunto de variáveis de mesma dimensão denominadas de componentes principais. Essa técnica pode ajudar a entender melhor as dependências existentes entre um conjunto de variáveis que estão correlacionadas entre si (HONGYU et al., 2015).

Segundo Gomes (2013), principal objetivo da ACP é diminuir o número de componentes, para explicar a variabilidade dos dados. Esta redução consegue-se uma vez que as variáveis originais estão correlacionadas, sendo algumas delas excessivas, ao ponto que as componentes principais não são correlacionadas entre si, podendo explicar a informação dada pelas variáveis originais com um menor número de componentes. Caso as variáveis originais estejam fracamente correlacionadas, as componentes principais vão coincidir com as variáveis originais.

Nesse contexto, o objetivo desse artigo é principal aplicar a técnica da Análise de Componentes Principais (ACP), para avaliar os fatores que mais influenciam na demanda residencial de eletricidade e a partir dos componentes principais determinados, realizar a previsão da demanda residencial de eletricidade para o ano 2030.

2. METODOLOGIA

Buscou-se os dados das variáveis que influenciam na demanda residencial de energia no site do Instituto Brasileiro Geografia e Estatísticas (IBGE). Foram consideradas as seguintes variáveis: Número de habitantes, Renda per capita, PIB per capita, Taxa de Câmbio, Taxa de desemprego, e a Taxa de fecundidade.

A demanda residencial também é influenciada pelos fatores como preço da eletricidade, preço da energia alternativa, taxa de urbanização, a taxa de acesso a eletricidade, porém, esses dados não estão disponíveis em intervalos de ano que foram considerados para análise.

Iniciou-se a análise de componentes principais (CP) padronizando todas as variáveis a fim de assegurar que todas elas tenham o mesmo peso na análise, para terem a média zero e a variância igual a um. A Tabela 1 apresenta a forma dos dados para uma análise de componentes principais.

Tabela 1: Análise de componentes principais. Adaptado de (MANLY & ALBERTO 2019).

Caso	X_1	X_2	...	X_p
1	X_{11}	X_{12}	...	X_{1p}
2	X_{21}	X_{22}	X_{2p}
.
.
n	X_{n1}	X_{n2}	...	X_{np}

$$Z_1 = a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \dots + a_{1p}X_p \quad (1)$$

De acordo com os autores Manly & Alberto (2019), o primeiro componente principal (Z_1) é a combinação linear das variáveis X_1, X_2, \dots, X_p que variam sujeitos às seguintes condições:

$$a_{11}^2 + a_{12}^2 + \dots + a_{1p}^2 = 1 \quad (2)$$

Dessa forma, a variância de Z_1 é tão grande quanto possível sujeito a esta limitação sobre as constantes a_{1j} . O limite de 1 foi estabelecido de forma evitar a tendenciosidade do peso do componente principal. O segundo componente principal Z_2 ,

$$Z_2 = a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + \dots + a_{2p}X_p \quad (3)$$

é determinado de modo que a variância de Z_2 é tão grande sujeito a restrição de que:

$$a_{21}^2 + a_{22}^2 + \dots + a_{2p}^2 = 1 \quad (4)$$

e Z_1 e Z_2 tenham correlação zero para os dados. O terceiro componente principal Z_3 ,

$$Z_3 = a_{31}X_1 + a_{32}X_2 + \dots + a_{3p}X_p \quad (5)$$

é determinado de modo que a variância de Z_3 é tão grande sujeito a restrição de que:

$$a_{31}^2 + a_{32}^2 + \dots + a_{3p}^2 = 1 \quad (6)$$

e que Z_3 seja não correlacionada os componentes Z_1 e Z_2 . Em seguida, calculou-se a matriz de correlação e determinou-se os autovalores $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p \geq 0$, onde, λ_i corresponde ao i -ésimo componente principal,

$$Z_i = a_{i1}X_1 + a_{i2}X_2 + \dots + a_{ip}X_p \quad (7)$$

A variância do Z_i é igual a λ_i , e as constantes a_{i1} , a_{i2} , ..., a_{ip} correspondem aos autovetores.

$$a_{i1}^2 + a_{i2}^2 + \dots + a_{ip}^2 = 1 \quad (8)$$

Achando os componentes principais, considerou-se somente os primeiros três componentes que mais refletem os dados originais (explica cerca de 80% da variância total) e descartou-se os componentes que representam somente uma pequena proporção de dados.

A previsão da demanda do consumo residencial de eletricidade foi calculada através da análise de Regressão Linear Múltipla ou modelo dos Mínimos Quadrados. Nesse tipo de análise estatística utiliza-se a variação entre duas variáveis tal que uma variável dependente (Y) possa ser explicada por outras variáveis independentes (X). Ora, a demanda residencial de eletricidade (variável dependente) está em função do Número de habitantes, Renda per capita, PIB per capita, Taxa de Câmbio, Taxa de desemprego, e a Taxa de fecundidade (consideradas variáveis independentes). Segundo Hair et al. (2006), a forma geral do modelo de regressão múltipla é dada pela equação (1) e é estimado pela equação (2). Assim, o modelo de regressão múltipla pode ser representado pela equação (9) a seguir:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k + \varepsilon_i \quad (9)$$

$$\hat{Y} = a_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_k x_k \quad (10)$$

Onde: \hat{Y} é o valor estimado de Y ; β_0 é o coeficiente linear; $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$, os coeficientes de regressão parcial; a é o valor estimado de β_0 ; b_1, b_2, \dots, b_k são os respectivos valores estimados de $\beta_1; \beta_2, \dots, \beta_k$; e, ϵ_i é o termo do erro associado à i -ésima observação. Para determinar os estimadores de mínimos quadrados de $a_0, b_1, b_2, \dots, b_k$, deve-se minimizar o erro quadrático total ($\sum \epsilon^2$) conforme a equação 11:

$$\sum_{i=1}^n (\epsilon^2) = \sum_{i=1}^n (Y - b_0 - b_1x_1 - \dots - b_kx_k)^2 \quad (11)$$

O mínimo da função é obtido derivando-a em relação a $a_0, b_1, b_2, \dots, b_k$, e igualando o resultado a zero. Ou seja,

$$\frac{\partial}{\partial b_0} S(a_0, b_1, b_2, \dots, b_k) = 0 \dots \frac{\partial}{\partial b_k} S(a_0, b_1, b_2, \dots, b_k) = 0 \quad (12)$$

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para identificar as variáveis com maior influência no consumo residencial de energia, foi feita uma análise de componentes principais e os resultados obtidos estão apresentados a seguir.

As Tabelas 2 e 3 apresentam os resultados da matriz de correlação, autovalores, autovetores e os respectivos componentes principais.

Tabela 2 – Análise de matriz de correlação. Adaptado do software Minitab.

Componentes principais (CP)	Autovalores	Proporção %	Cumulativa %
CP1	4,3489	62,1	62,1
CP2	1,1367	16,2	78,4
CP3	1,0206	14,6	92,9
CP4	0,4238	6,10	99,0
CP5	0,0519	0,7	99,7
CP6	0,0120	0,2	99,9
CP7	0,0061	0,1	100

Como pode ser visto na Tabela 2, os autovalores dos três primeiros componentes principais são maiores que um, ou seja, os três primeiros componentes principais contribuem com mais variáveis explicativas. O que significa que são mais apropriados, e a proporção de contribuição da variação acumulada é de 92,9%, isto é, reflete a maioria das informações sobre demanda do consumo residencial. Os outros componentes principais assumem uma proporção muito pequena da variabilidade dos dados (próxima de zero), portanto, estima-se que não têm tanta importância.

Tabela 3 – A proporção da variação de contribuição dos seis componentes principais. Adaptado do software Minitab.

Variáveis	Componentes principais						
	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7
Número de Habitantes	0,028	0,230	0,948	0,216	0,014	-0,033	-0,022
Consumo residencial	0,466	0,131	-0,035	0,016	-0,820	-0,114	0,282
Renda per capita	0,466	0,145	-0,070	0,174	0,471	0,313	0,638
PIB	0,476	0,069	-0,039	0,060	-0,021	0,581	-0,653
Taxa de câmbio	0,345	-0,342	0,254	-0,818	0,138	-0,105	0,026
Taxa de fecundidade	-0,465	-0,012	0,118	-0,286	-0,280	0,728	0,283
Taxa de desemprego	0,063	-0,887	0,127	0,411	-0,092	0,101	0,076

Pode-se observar a partir da Tabela 2 que a proporção de contribuição de variação do componente principal CP1 é de 62,1%. Da Tabela 3 observa-se que o PIB per capita, a Renda per capita, e a Taxa de câmbio, são as variáveis que representam uma proporção maior no componente principal CP1, portanto o componente principal CP1 demonstra principalmente, o nível da variação do desenvolvimento econômico do país no consumo residencial de eletricidade. A proporção de contribuição de variação do componente principal CP2 é 16,2%. Como pode ser visto na Tabela 3, a proporção do número de habitantes e a Renda per capita tem um maior destaque no componente principal do CP2, dessa forma o componente principal CP2 reflete, principalmente, o nível do desenvolvimento socioeconômico da população brasileira, o que significa que, aumentando essas variáveis implicaria no aumento do consumo de eletricidade. A proporção de contribuição de variação do componente principal CP3 é de 14,6%, a variável Número

de habitantes reflete um maior destaque nesse componente, isto é, a CP3 retrata principalmente o nível do crescimento populacional do Brasil. Ou seja, o crescimento populacional reflete no aumento de carga e conseqüentemente no aumento do consumo de eletricidade.

O Gráfico 2 apresenta as cargas fatoriais, que ajuda a identificar quais variáveis influencia fortemente, ou seja, tem maior efeito em cada componente. As cargas fatoriais variam de -1 a 1. Quando as cargas fatoriais estão próximas de -1 ou 1 indicam que a variável influencia fortemente o componente, já as cargas fatoriais próximas de 0 indicam que a variável tem uma pequena influência no componente.

Gráfico 1 – Coeficientes de cada variável para o primeiro componente versus os coeficientes para o segundo componente. Adaptado do software Minitab.

Observa-se no Gráfico 2 que, a Renda per capita, o PIB per capita, a Taxa de câmbio e o Número de habitantes, têm maior carga fatorial positiva no CP1, por outras palavras, essas variáveis influenciam fortemente no CP1. Já a taxa de fecundidade tem maior carga fatorial negativa no componente 2.

Em suma, só o CP1 já apresenta maior variabilidade dos dados (cerca de 62,1%), logo, a previsão de demanda residencial de eletricidade no Brasil pode ser feita considerando apenas as duas primeiras componentes principais, que são representadas pelas seguintes variáveis: a Renda per capita, o PIB per capita, a Taxa de câmbio e o Número de habitantes. Assim, o Gráfico 2 apresenta a previsão da demanda residencial de eletricidade do Brasil para o ano 2030.

Usando o método de mínimos quadrados foi possível realizar a projeção do consumo residencial de eletricidade de 2019 até o ano 2030. Durante esse intervalo de tempo registrou-se um aumento significativo de consumo residencial de 141258,7 MWh para 177076,5 MWh. Esse aumento pode ser explicado pelo crescimento populacional, desenvolvimento socioeconômico, processo de universalização da energia elétrica, condições climáticas e maior disponibilidade de renda para aquisição de equipamentos elétricos, destacando-se, os equipamentos de ar condicionado.

Gráfico 2: Previsão de demanda residencial de eletricidade até o horizonte de 2030 (GWh/ano). (Autoras)

Com o programa social “Luz para todos” houve maior distribuição de rede de energia nas regiões rurais e de difícil acesso, que impulsionou o aumento no número de consumidores de energia elétrica. Segundo os dados da Empresa de Pesquisa de energia (2018), o aumento de número de domicílios e a universalização da energia elétrica contribuíram para o aumento de número de consumidores residencial, em média 3,3% ao ano.

No entanto, conforme apresentado no Gráfico 2, nos últimos anos houve uma redução no consumo residencial. Presume-se que essa redução se deve à crise econômica que o país vem enfrentando, além de algumas políticas energéticas de incentivo aos programas de eficiência energética para a redução do consumo de energia, e o desenvolvimento de novas tecnologias de equipamentos mais eficientes.

Ademais, verificou-se que o nível de renda teve um crescimento significativo de 1992 a 2018, porém a taxa de incremento nos próximos anos tende a diminuir.

Baseando nos dados fornecido no site do Instituto Brasileiro Geografia e Estatísticas, é possível estimar que o aumento no número de domicílios será de 1,5% ao ano, e o crescimento do PIB de 2,9% em 2030. Nos últimos anos o crescimento populacional foi cerca 1% ao ano, e estima-se que de 2018 até 2030 o aumento populacional será de 8%. Esse comportamento de crescimento pode ser justificado pela redução da taxa de fecundidade e natalidade registrada ao longo dos anos, outro motivo, é a elasticidade entre a renda e o desenvolvimento local, regiões com alta renda tende a apresentar baixa taxa de crescimento populacional, e conseqüentemente redução do consumo. No Brasil, o consumo evolui de acordo com o aumento de renda populacional. Á vista disso, a previsão é de que o crescimento de consumo residencial para os próximos anos seja em média 2% ao ano.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluindo, um número relativamente pequeno de componentes foi extraído (CP1, CP2 e CP3) com a capacidade de explicar 92,9% da variabilidade nos dados originais. Apenas o CP1 tem a capacidade de explicar maior variabilidade dos dados (cerca de 62,1%). No que diz respeito a projeção do consumo residencial de eletricidade de 2019 até o ano 2030, durante esse intervalo de tempo registrou-se um aumento significativo de consumo energético residencial de 141258,7 MWh para 177076,5 MWh.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERNARDI, José Vicente Elias et al. Aplicação da análise das Componentes Principais na Ordenação dos Parâmetros Físico-Químicos no Alto Rio Madeira e Afluentes, Amazônia Ocidental. *Geochimica Brasiliensis*, v. 1, n. 23, p.79-90, jul. 2008.

EPE [Empresa de Pesquisa Energética]. *Caderno de Economia – ano I, número 1*, fevereiro de 2018. Rio de Janeiro: EPE, 2018.

EPE [Empresa de Pesquisa Energética] – Balanço Energético Nacional: <https://ben.epe.gov.br/> _____. —Consumo de Energia Elétrica: <http://epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/consumo-deenergia-eletrica>.

GOMES, Vânia Sofia Pires Simões. *Análise Estatística Multivariada Aplicada a Dados Hidrogeológicos*. 2013. 129 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Estatística, Departamento de

Estatística e Investigação Operacional, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2013. Disponível em:

<https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/10457/1/ulfc106238_tm_Vania_Gomes.pdf>.
Acesso em: 25 dez. 2019.

HONGYU, Kuang et al. Principal Component Analysis: theory, interpretations and applications. Engineering And Science, v. 1, n. 5, p.83-90, out. 2015. Disponível em: <<http://www.periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/eng/article/view/3398>>. Acesso em: 15 dez. 2019.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e estatística. SIDRA: Bancos de Tabelas Estatísticas. 2019.

MANLY, B. F. J.; ALBERTO, J. A. N. Métodos estatísticos multivariados: uma introdução. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019. 254 p.

PEINADO, Jurandi; GRAEML, Alexandre Reis. Administração da produção: operações industriais e de serviços. UnicenP, 2007.

TABOSA, Francisco José Silva et al. Análise da Demanda por Energia Elétrica no Meio Rural do Brasil. Planejamento e Políticas Públicas, v. 52, n. 8, p.150-188, 11 dez. 2017. Disponível em: <http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/48203/1/2019_art_fjstabosa.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2019.